

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ КОМБИНАЦИЯЛАШГАН МАШИНАЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ.

Мамарасулова Манираҳон Турсунбоевна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Қишлоқ хўжалиги машиналари ва техник сервизни ташкил этиш кафедраси

доценти

Курбонова Нафиса Каримжон қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Агроинженерия ва гидромелиорация факультети

2-курс талабаси

Пўлатова Шаҳнозахон Валижон қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Агроинженерия ва гидромелиорация факультети

2-курс талабаси

Аннотация. Шудгорланган ерларга ишлов берадиган комбинациялашган машиналар тахлил қилинади. Энергия ва ресурс тежамкор экинларни экиш учун шудгорланган ерларни тайёрловчи комбинациялашган машинанинг ишлаш технологияси келтирилган.

Калит сўзлар. Энергия, ресурс, комбинациялашган, интенсив, технология, чизеллаш, бороналаш, молалаш, агрегат, технология, текислагич.

Ҳозирги даврдаги энг муҳим вазифа замонавий агротехнологияларни жорий этиш ва фермер хўжаликларини юқори унумли қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминлаш хисобига қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида интенсив усулларга ўтиш, энергия ва ресурслардан оқилона фойдаланиш, уларни тежайдиган технология ва техника воситаларини ишлаб чиқиш, ушбу соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришдир. Мамлакатимизда

пахтачилик билан бир қаторда ғаллачилик, сабзавотчилик, полизчилик, боғдорчилик маҳсулотлари етиштирилади.

Мамлакатни мўл-кўл, арзон ва сифатли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан таъминлаш учун илғортехнологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, экинларни етиштиришга оид ишларни қисқа агротехник муддатларда сифатли ўтказиш ва фан-техниканинг энг сўнгги эришган ютуқлари асосида яратилган замонавий қишлоқ хўжалиги техникаларидан унумли фойдаланиш талаб қилинади.

Маълумки барча қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун ерларни тайёрлашда тупроққа асосий ишлов бериш яъни ерларни шудгорлаш ва экиш олдидан ишлов бериш, унинг юза қисмини майдалаш, текислаш, талаб даражасида зичлашдан иборатдир. Ҳозирги вақтда мамлакатимизда дон ва такрорий экинларни экишга тупроқ асосан пахтачиликда ишлатиладиган анъанавий технологиялар ва техника воситалари қўлланиб амалга ошириляпти, яъни аввал далалар шудгорланади, орқасидан шудгорлашда ҳосил бўлган нотекисликлар текисланади, кейин эса шудгор юзасига ишлов бериш – чизеллаш, бороналаш, молалаш амалга оширилади. Республикамиздаги кўп фермерлар очиқ далага экиладиган буғдой ва кузги буғдой йиғиштириб олинган ерларни такрорий экинлар экишга тайёрлашда уларни шудгорлаб, ўсимлик қолдиқларини кўмиб ташлайди ва кейин чизеллаб, тирма ва мола босади ёки олдин молалаб, сўнг тирма билан ишлов беради. Бунда асосан пахтачиликда қўлланиладиган тупроққа ишлов берадиган машина ва қуроллари қўлланилади, яъни, ерни ҳайдаш ЛД-100, ПЛН-4-35, ПЯ-3-35, ПД-4-45 плуглари билан, ерни юза қатламини юмшатиш ЧКУ-4А, ЧК-3,0 чизеллар, БДТ-3Д БДТ-2,2 русумли дискли тирмалар, БЗТХ-1,0; БЗТС-1,0; БЗСС-1,0 русумли тишли тирмалар ерни текислаш ва зичлаш эса ВП-8, МВ-6 ва МВ-6,5 русумли мола-текислагичлар ёрдамида амалга оширилади. Аммо ерларга бу тартибда ишлов бериш сарф харажатларининг

ортиши, тупроқдаги намликнинг йўқотилиши, унинг структурасининг бузилишига ва экиш муддатларининг чўзилишига олиб келади. қишлоқ хўжалиги ривожланган давлатларда (Австралия, АҚШ, Канада, Германия, Франция, Россия, Хитой) дон ва такрорий экинларини экишга тупроқни тайёрлашда унга ағдармасдан ишлов берадиган машиналар ва улар асосида яратилган комбинациялашган агрегатлар билан ишлов бериш кенг қўлланилмоқда [3; 5; 7; 8]. Бунда тупроқ агрегатнинг бир ўтишда белгиланган чуқурликда ағдармасдан юмшатилади, дала юзаси текисланади ва зичланади, ундаги кесаклар майдаланиб, майин қатлам ҳосил қилинади. Буни амалга ошириш учун агрегатлар турли кўринишдаги юмшаткичлар, текислагичлар ва ғалтакмолалар билан жиҳозланади. Ерларга таъкидланган технология ва техника воситалари билан ишлов бериш далаларни қисқа муддатларда экишга тайёрлаш ҳамда ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни қисқартириш имконини беради. Иш мавзусидан келиб чиққан ҳолда дон, такрорий ва бошқа экинларни экиш учун тупроқни тайёрлашда қўлланиладиган комбинациялашган машиналар таҳлилини ўтказамиз.

Жаҳон миқёсида эришилган илмий ютуқлар ҳамда республикамизда илгари бажарилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, янги шудгорланган ерларни экишга тайёрлашда мавжуд бўлган бу камчиликлар даладан бир ўтишда тупроқни экишга тайёрлаш бўйича барча технологик жараёнлар (шудгорланган далани тўлиқ зичлаш, даланинг юза қисмини текислаш ва майдалаш)ни қўшиб бажарадиган, яъни экиш олдидан унга бир ўтишда ҳар томонлама тўлиқ ишлов берилишини таъминловчи машина ишлаб чиқиш йўли билан бартараф этилиши мумкин. Янги шудгорланган ерларга экиш олдидан ишлов беришда бундай машинани қўллаш турли технологик жараёнларни қўшиб баражириш ҳисобига агрегатларни даладан ўтишлар сонини, ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни кескин камайтириш билан бирга иш унумини ошириш, тупроққа ишлов бериш сифатини яхшилаш ҳамда ундаги нам йўқотилишини олдини олиш, экинларни ўз вақтида экиб, қийғос

ундириб олиш имконини беради. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ҚХМИТИ да янги шудгорланган ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машина ишлаб чиқилди [1; 2; 8; 10]. Ушбу машина умумий рамага кетма-кет ўрнатилган диски ғалтакмолалар ҳамда текислагич ва планкали ғалтакмоладан ташкил топган бўлиб, даладан бир ўтишида тупроқни юмшатади, унинг юзасини текислайди ҳамда майдалаб ва зичлаб, экишга тайёрлаб кетади. Аммо бу машина иш органларининг, шу жумладан планкали ғалтакмоланинг параметрлари [9; 10].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Имомқулов Қ.Б., Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган машина ғалтакмоласининг параметрларини асослаш // ФарПИ илмий-техника журнали. – Фарғона, 2021. – №2. – Б. 159-162.
2. Мамарасулова М.Т. Шудгорланган ерларга изма-из ишлов берадиган комбинациялашган машина // Agro ILM (O'zbekiston qishloq xo'jaligi журнали илмий иловаси). – Тошкент, 2020. Махсус сон. – №70, – Б. 100-101.
3. Mamarasulova M.T, B.P.Каримжонов Тупроққа ишлов берувчи комбинациялашган машина ғалтакмоласининг параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш // LABORATORIUM WIEDZY Artur Borcuch. ISSN: 2545-0573
4. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. тишли планкали ғалтакмолага ўрнатиладиган планкалар сонини аниқлаш бўйича ўтказилган экспериментал тадқиқотларнинг натижалари // Хоразм маъмун академияси ахборотномаси. 2022 й. №6/1. –Б.163-165
5. Листопад Г.Е. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Москва 1989., С.688, (учебное пособие)
6. Карпенко А.Н. Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины Москва, 1989.С-277, (учебник).

7. Tukhtakuziev A., Imomkulov Q., Mamarasulova M. Research of Angular Fluctuations of the skating Rink of the Car For Processing of the Ploughed Fields // International Journal of advanced Research in science, engineering and technology. – India Vol. 6 Issue 4, April 2019 –ISSN: 2350-0328.
8. Мамарасулова М.Т. Determination of the optimal values of the parametrs of the roller funnel of the machine for continuous monitoring of arable land // НамМТИ илимий-техника журнали. – Наманган. 2020. – №3, – Б. 129-134.
9. Мамарасулова М.Т, Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А. Результаты проведенных экспериментальных исследований комбинированного дискового машины // Экономика и социум – Россия. №2(93) 2-часть. 2022. -СТР. 739-742
10. Мамарасулова М.Т, Б.Р.Болтабоев, М.А.Турсунов. Результаты экспериментальных исследований по определению количества зубчатных планок устанавливаемых на планочный каток // Innovative Society: Promlems, Analysis and Development Prospect. -Page 221-224
11. Mamarasulova M.T, M.Kh.Mamadaliyev, R.A.Abdirkhmonov. Theory and experimental results of surveys to determine the diameter of teeth plank // International Journal of Mechanical Engineering Vol. 7 No. 3 March, 2022. -Page